

УДК 338.48–44(81–22)
DOI: 10.5281/zenodo.17627709

ПОБИРЧЕНКО Виктория Викторовна,

*Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского
(Симферополь, Республика Крым, Россия);
Кандидат географических наук, доцент; e-mail: viktoriya_crimea@list.ru*

ШУТАЕВА Елена Алексеевна,

*Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского
(Симферополь, Республика Крым, Россия);
Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: shutaeva2003@mail.ru*

КАРЛОВА Анна Ивановна,

*Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского
(Симферополь, Республика Крым, Россия);
Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: a.karlova@mail.ru*

СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ В БРАЗИЛИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ

Аннотация. Сельский туризм оказывает значительное экономическое, социальное и экологическое влияние, способствуя устойчивому развитию сельских территорий за счет мультипликативного эффекта. В исследовании проведен анализ практики развития сельского туризма в Бразилии. В качестве факторов, благоприятствующих развитию сельского туризма в стране, определены природно-климатические условия, богатое этнокультурное наследие, а также многообразие мер и инструментов государственной поддержки. Использование метода бенчмаркинга позволило сопоставить опыт Бразилии с аналогичными практиками в странах, имеющих схожие экономические и природные условия, таких как Аргентина, Мексика и Южно-Африканская Республика и выявить потенциал, сильные и слабые стороны развития сельского туризма в Бразилии. Выявлены факторы сдерживания: инфраструктурные ограничения, экономические и социальные барьеры, экологические риски и вызовы устойчивого развития. Авторами предложены пути решения проблем, сдерживающих развитие сельского туризма в Бразилии. Особое внимание уделено адаптации успешных бразильских практик (агротуристические фермы, экологические маршруты, программы поддержки предпринимателей) для внедрения в других странах с целью содействия устойчивому развитию туризма.

Ключевые слова: сельский туризм, туристская деятельность, государственная поддержка, устойчивое развитие, сельские территории, Бразилия

Для цитирования: Побирченко, В. В. Сельский туризм в Бразилии: современные особенности и факторы развития / В. В. Побирченко, Е. А. Шутаева, А. И. Карлова // Сервис в России и за рубежом. 2025. Т. 19 № 4. С. 137–150. DOI: 10.5281/zenodo.17627709.

Статья поступила в редакцию: 23.09.2025.

Статья принята к публикации: 02.11.2025.

UDC 338.48–44(81–22)
DOI: 10.5281/zenodo.17627709

Viktoriya V. POBIRCHENKO,

*V. I. Vernadsky Crimean Federal University (Simferopol, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Geography, Associate Professor; e-mail: viktoriya_crimea@list.ru*

Elena A. SHUTAIEVA,

*V. I. Vernadsky Crimean Federal University (Simferopol, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: shutaeva2003@mail.ru*

Anna I. KARLOVA,

*V. I. Vernadsky Crimean Federal University (Simferopol, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: a.karlova@mail.ru*

RURAL TOURISM IN BRAZIL: MODERN FEATURES AND DEVELOPMENT FACTORS

Abstract. *Rural tourism has a significant economic, social, and environmental impact, contributing to the sustainable development of rural areas through its multiplier effect. This study analyzes the development of rural tourism in Brazil. The key factors favoring rural tourism growth in the country include natural and climatic conditions, a rich ethnocultural heritage, and a diverse range of governmental support measures and tools. The benchmarking method was used to compare Brazil's experience with similar practices in countries with comparable economic and natural conditions, such as Argentina, Mexico, and South Africa. This allowed for the identification of the potential, strengths, and weaknesses of rural tourism development in Brazil. The study also highlights key constraints: infrastructure limitations, economic and social barriers, environmental risks, and sustainability challenges. The authors propose solutions to the issues hindering rural tourism development in Brazil. Special attention is given to the adaptation of successful Brazilian practices (agritourism farms, ecological routes, and entrepreneurial support programs) for implementation in other countries to promote sustainable tourism development.*

Keywords: *rural tourism, tourism activities, government support, sustainable development, rural areas, Brazil*

For citation: Pobirchenko, V.V., Shutaieva, E.A., & Karlova, A.I. (2025). Rural tourism in Brazil: modern features and development factors. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19 (4), 137–150. DOI: 10.5281/zenodo.17627709. (In Russ.).

Article History

Submitted: 2025/09/23.

Accepted: 2025/11/02.

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Сельский туризм представляет собой одно из наиболее перспективных направлений развития туристической отрасли в условиях глобальных экономических и экологических изменений [17]. По оценкам, от 12 % до 30 % из 1 миллиарда ежегодно путешествующих туристов выбирают сельский туризм, что свидетельствует о его растущей популярности. В современных условиях возрастающей урбанизации и ухудшения экологической ситуации во многих регионах мира наблюдается значительный рост интереса к отдыху на природе, знакомству с традиционным сельским образом жизни и экологически чистым производством продуктов питания. Согласно данным Всемирной туристской организации (UNWTO, 2021)¹, спрос на экотуризм и агротуризм ежегодно увеличивается в среднем на 15–20 %. По прогнозам, к 2031 году объем мирового рынка сельского туризма достигнет 177,78 млрд долл. США, что отражает глобальный тренд роста интереса к этому виду отдыха.

«В Бразилии широко развит внутренний туризм, который почти на 94,3 % удовлетворяет внутренний спрос. По прогнозам, к 2028 г. доля туризма в ВВП Бразилии вырастет до 8,2 % (701,7 млрд бразильских риалов)» [3, с. 7]. Сельский туризм занимает особое место в структуре национальной экономики Бразилии², поскольку страна обладает огромными сельскими территориями, разнообразными и уникальными природными ресурсами, а также богатым культурным наследием. Развитие данного вида туризма в стране позволяет не только диверсифицировать источники дохода сельского населения, но и способствует сохранению традиционных ремесел, сельскохозяйственных технологий и локальных культурных особенностей. Кроме того, сельский туризм в Бразилии играет важную роль в стратегии устойчивого развития, поскольку способствует

рациональному использованию природных ресурсов и снижению нагрузки на крупные туристические центры.

Правительство Бразилии в последние годы активно поддерживает развитие сельского туризма, реализуя ряд программ, направленных на финансирование фермерских хозяйств, создание новых туристических маршрутов и улучшение инфраструктуры сельских регионов. Однако, несмотря на значительный потенциал, данный сектор сталкивается с рядом проблем, включая нехватку инфраструктуры, недостаточную подготовку кадров и необходимость обеспечения устойчивого развития туристической деятельности в сельских регионах.

Цель исследования

Целью данного исследования является анализ опыта Бразилии в развитии сельского туризма, выявление его ключевых особенностей и факторов, влияющих на его развитие, а также определение возможных направлений адаптации бразильских практик в других странах.

Методы и методология исследования

В исследовании применяется комплексный подход, включающий в себя теоретический и эмпирический анализ. Теоретическая часть основана на изучении научной литературы и отчетов международных организаций о развитии сельского туризма в Бразилии и других странах. Анализ проводится с использованием метода сравнительного исследования (бенчмаркинга), позволяющего сопоставить опыт Бразилии с аналогичными практиками в странах, имеющих схожие экономические и природные условия, таких как Аргентина, Мексика и Южно-Африканская Республика.

Результаты данного исследования позволят глубже понять специфику сельского туризма в Бразилии, выявить его наиболее успешные модели и предложить рекомендации по их применению в других странах.

1 <https://www.unwto.org/rural-tourism>

2 TURISMO RURAL: Orientações Básicas. 2ª Edição. URL: <https://www.gov.br/turismo/pt-br/centrais-de-conteudo/-publicacoes/segmentacao-do-turismo/turismo-rural-orientacoes-basicas.pdf>

Таким образом, данное исследование позволит не только глубже понять механизмы функционирования сельского туризма в Бразилии, но и сформулировать рекомендации по его развитию, как в национальном, так и в международном контексте.

Концепция сельского туризма

Сельский туризм представляет собой особую форму туристической деятельности, ориентированную на посещение сельской местности и участие в традиционных видах хозяйственной деятельности, связанных с сельским образом жизни [11]. В научной литературе встречаются различные определения этого понятия, однако большинство исследователей сходятся во мнении, что сельский туризм включает в себя такие формы, как агротуризм, экотуризм, культурно-исторический туризм и этнографический туризм (Lane & Kastenholz, 2015)[12].

По определению Всемирной туристской организации (UNWTO, 2021), сельский туризм – это «форма туризма, связанная с активным взаимодействием с природными и культурными ресурсами сельской местности, способствующая экономическому развитию и социальной инклюзии местного населения». В свою очередь, агротуризм, как его подвид, предполагает вовлечение туристов в сельскохозяйственную деятельность, включая сбор урожая, работу на фермах и участие в кулинарных мастер-классах (Sharpley & Roberts, 2018) [18].

В Бразилии сельский туризм получил распространение благодаря обширным природным ресурсам, многообразию климатических зон и богатому культурному наследию. В стране он активно развивается в таких направлениях, как винодельческий туризм, посещение кофейных и какао-плантаций, экологические маршруты и этнографические деревни (Ministério do Turismo do Brasil, 2022¹). В Бразилии сельский туризм играет особую роль, что подтверждается созданием в 2005 году Института развития

сельского туризма (*Instituto Brasil Rural*), являющегося филиалом IDESTUR. В 2017 году Институт расширил сферу своей деятельности, охватив вопросы территориального развития, повышения доходов, внедрения новых экономических моделей, мониторинга и управления окружающей средой, что соответствует Целям устойчивого развития (ЦУР) Повестки дня на период до 2030 года. Данный факт подчеркивает важность сельского туризма в обеспечении устойчивого развития территорий, а также его значительный экономический, социальный и экологический эффекты.

1. Экономическое значение.

- Содействие диверсификации сельской экономики. Развитие туризма позволяет снизить зависимость от традиционного сельского хозяйства и создать дополнительные источники дохода для фермеров и местных предпринимателей (OECD, 2020²).
- Развитие малого и среднего бизнеса. Сельский туризм стимулирует развитие гостиничного бизнеса, ремесленного производства и гастрономических предприятий (Brouder, 2017)[6].
- Создание новых рабочих мест. В сельских районах появляются вакансии в сфере гостеприимства, организации досуга и транспортных услуг (Abdo, R., 2021)[4].

2. Социальное значение.

- Улучшение качества жизни сельского населения. Развитие инфраструктуры, улучшение транспортного сообщения и доступ к новым образовательным возможностям.
- Сохранение культурного наследия. Сельский туризм способствует возрождению народных традиций, ремесел и локальной гастрономии (MacDonald & Jolliffe, 2003) [13].

3. Экологическое значение

- Снижение антропогенной нагрузки на мегаполисы. Перераспределение туристического потока уменьшает давление на

1 Ministério do Turismo do Brasil (2022): Plano Nacional de Turismo Rural. Brasília: MTur. URL: <https://www.gov.br/turismo/pt-br>

2 OECD (2020). Rural tourism as a tool for regional development. OECD Tourism Papers. URL: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-tourism-papers_23071672.html

крупные туристические центры, такие как Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

- Содействие экологическому просвещению. Программы экотуризма в сельской местности направлены на повышение осведомленности населения о проблемах окружающей среды (Ministério do Turismo do Brasil, 2021¹).

Таким образом, сельский туризм в Бразилии не только способствует экономическому росту, но и играет важную роль в формировании устойчивых моделей развития сельских территорий.

Факторы, способствующие развитию сельского туризма в Бразилии

Бразилия обладает рядом преимуществ, обеспечивающих развитие сельского туризма. Среди них можно выделить:

- Природно-климатические условия: разнообразие ландшафтов, наличие амазонских лесов, саванн (серрадо) и атлантических тропических лесов.
- Этнокультурное разнообразие: влияние коренных народов, афро-бразильских и португальских традиций делает сельский туризм особенно привлекательным (Hall & Williams, 2008) [10].
- Государственная поддержка: программы субсидирования сельского бизнеса, налоговые льготы, инвестиции в инфраструктуру и др. (Ministério do Turismo do Brasil) (см. табл. 1).

Инициативы, рассмотренные в табл. 1, направлены на комплексное развитие сельского сектора в Бразилии, обеспечивая устойчивое экономическое развитие и улучшение условий жизни в сельских районах.

Сельский туризм в Бразилии активно развивается в нескольких регионах:

- Южные штаты (Парана, Риу-Гранди-ду-Сул, Санта-Катарина) – известны своими винодельческими хозяйствами, фермами по разведению скота и молочным производством.

- Центральные регионы (Минас-Жерайс, Гояс, Мату-Гросу) – центр гастрономического туризма, известный кофейными плантациями и сыроварнями.
- Амазония [2] и северо-восточные штаты (Баия, Мараньян, Пиауи)[1] – популярны среди любителей экотуризма и этнографических путешествий.

Правительство Бразилии активно развивает сельский туризм через ряд программ (см. табл. 2):

Государственные программы отражают стремление правительства Бразилии поддерживать и развивать сельский туризм через различные инициативы, направленные на улучшение инфраструктуры, обеспечение безопасности и экономическое развитие сельских регионов. Благодаря этим мерам Бразилия демонстрирует успешные практики устойчивого сельского туризма, обеспечивая экономический рост и развитие сельских регионов в целом. Однако, анализ государственной туристической политики (ТПП) на федеральном уровне в Бразилии, основанный на исследовании взаимодействия официальных исследовательских структур в туризме (*Estruturas Formais de Investigação em Turismo – EFIT*) с государственными органами, отвечающими за формирование и реализацию туристической политики (Diaz, M. C., & Pimentel, T. D., 2021), [7] показал необходимость усиления сотрудничества между академическим сообществом и государственными структурами для повышения качества государственной туристической политики.

Развитие сельского туризма в Бразилии основано на успешном сочетании природных, культурных и экономических факторов. Одним из наиболее показательных примеров является организация кооперативных моделей агротуризма, которые позволяют местным фермерам объединять ресурсы и предлагать туристам широкий спектр услуг, включая экскурсии по виноградникам, участие в сборе урожая и мастер-классы по приготовлению традиционных блюд.

1 Ministério do Meio Ambiente do Brasil (2021): Políticas para o ecoturismo na Amazônia. Brasília: MMA. URL: <https://www.gov.br/mma/pt-br>

Такие кооперативы особенно распространены в южных штатах страны, где активно развиваются винные и гастрономические маршруты.

Интеграция сельского туризма с экологическими и культурными программами также играет важную роль в его развитии. В центральных районах Бразилии, таких как Минас-Жерайс, туристам предлагаются поездки на кофейные плантации, где они могут не только ознакомиться с процессом производства кофе, но и принять участие в его обжарке и дегустации (Ministério do Turismo do Brasil, 2022).

В северных регионах страны, включая Амазонию, популярностью пользуются этнографические туры, позволяющие познакомиться с образом жизни коренных народов, их традициями и ремеслами. Многие из таких проектов реализуются при поддержке местных и международных экологических организаций, что способствует устойчивому развитию территории и сохранению ее уникального биоразнообразия.

Использование цифровых технологий становится важным элементом продвижения

Табл. 1. Перечень мер государственной поддержки сельского туризма в Бразилии

Table 1. List of state support measures for rural tourism in Brazil

Мера поддержки	Описание
Налоговые льготы	В стране предоставляются различные налоговые льготы для стимулирования экономического роста и привлечения инвестиций, включая сниженные налоговые ставки и освобождение от определенных налогов для предприятий, инвестирующих в сельский бизнес ¹ .
Льготное кредитование	Бразильское правительство предоставляет льготные кредиты для сельскохозяйственных производителей через Национальную систему кредитования сельских районов (SNCR). Эти кредиты доступны для сбыта сельскохозяйственной продукции и инвестиций в основной капитал с особыми условиями для мелких и средних фермеров.
Программы субсидирования	Бразилия реализует программы, направленные на поддержку сельского туризма, включая субсидии для микро-, малых и средних предприятий, что способствует устойчивому развитию сектора ² .
Субсидирование сельскохозяйственного страхования	Функционируют программы, предоставляющие субсидии на страховые взносы и компенсации фермерам в случае производственных потерь из-за стихийных бедствий. Например, Программа сельских страховых премий (PSR) и Программа общего сельскохозяйственного страхования (PROAGRO) предлагают поддержку для коммерческих производителей и мелких семейных ферм.
Развитие агролесоводческих систем	Внедрение устойчивых систем агролесоводства, объединяющих сельскохозяйственное производство с сохранением лесов, способствует улучшению здоровья почвы и биоразнообразия. Такие проекты реализуются в полусухих регионах, повышая производительность и продовольственную безопасность.
Программы социального туризма	Правительство разрабатывает социальные программы в сфере туризма, направленные на поддержку жителей провинций в поиске возможностей в туристическом секторе. Создаются карты туристических достопримечательностей в регионах с наибольшим количеством малообеспеченных семей, что способствует увеличению занятости и повышению уровня жизни в сельских районах.
Инвестиции в инфраструктуру	Государство поддерживает инвестиции в инфраструктуру, включая проекты в сельских районах, что способствует развитию сельского туризма и улучшению экономических условий в этих регионах ³ .
Поощрение иностранных инвестиций	Бразилия активно привлекает иностранные инвестиции, предлагая налоговые преференции, льготное кредитование и поддержку на фондовом рынке. Эти меры способствуют развитию сельского бизнеса и улучшению инфраструктуры в сельских районах.

1 Причины выбора Бразилии нерезидентами для ведения бизнеса. URL: <https://incfine.com/faq/brazilija/>

2 Доклад Генерального секретаря Всемирной туристской организации о содействии развитию устойчивого туризма, включая экотуризм, в интересах ликвидации нищеты и охраны окружающей среды. URL: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n22/437/27/pdf/n2243727.pdf>

3 Доклад о мировых инвестициях. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/wir2022_overview_ru.pdf

сельского туризма в Бразилии. Онлайн-платформы, мобильные приложения и социальные сети помогают малым сельским предприятиям привлекать туристов, предлагать услуги дистанционного бронирования и обеспечивать высокий уровень клиентского сервиса. Например, проект *Roteiros do Brasil* активно использует современные технологии для продвижения сельских маршрутов, предоставляя туристам интерактивные карты, информацию о местных достопримечательностях

и отзывы посетителей (Brouder, P. & Fullerton, C. (2017) [6].

Таким образом, успешные практики сельского туризма в Бразилии демонстрируют важность комплексного подхода, который включает кооперацию местных сообществ, экологическую устойчивость и использование цифровых решений. Эти факторы способствуют не только экономическому росту, но и сохранению культурного наследия и природных ресурсов страны.

Табл. 2. Перечень государственных программ, реализуемых в Бразилии для поддержки и развития сельского туризма

Table 2. List of government programs implemented in Brazil to support and develop rural tourism

Программа / Инициатива	Описание
План развития туристической отрасли до 2027 года ¹	Стратегический план, направленный на увеличение внутреннего туризма с 93 до 150 млн поездок и рост доходов от международного туризма до 8,1 млрд долларов США. План включает расширение гостиничной сети, увеличение количества авиарейсов и повышение доходов населения.
Программа сельского туризма (Programa de Turismo Rural)	Программа направлена на интеграцию сельскохозяйственной деятельности с туристическими услугами, что способствует экономическому развитию сельских регионов. Основные направления программы включают поддержку фермерских хозяйств в предоставлении туристических услуг, развитие инфраструктуры и продвижение сельского туризма как устойчивой формы отдыха.
Проект «Маршруты Бразилии» (Projeto Roteiros do Brasil) ²	Федеральная инициатива, запущенная в 2004 году, направленная на создание и продвижение туристических маршрутов в различных регионах страны. Цель проекта – структурировать, организовать, расширить, диверсифицировать и повысить качество туристических предложений посредством регионализации и интеграции маршрутов между муниципалитетами.
Экологические проекты в Амазонии	Инициативы, направленные на стимулирование экотуризма среди коренных народов, с целью сохранения уникальных экосистем Амазонии и поддержки устойчивого развития местных сообществ.
Программа налоговых льгот для предприятий сферы туризма и развлечений ³	Программа предоставляет налоговые льготы для гостиниц, ресторанов, туристических агентств и других предприятий туризма, чтобы поддержать отрасль, особенно после воздействия пандемии COVID-19. Льготы действуют до декабря 2026 года с общим лимитом в 15 млрд реалов.
Программа безопасного приключенческого туризма ⁴	Инициатива Министерства туризма Бразилии, направленная на обеспечение безопасности в сфере приключенческого туризма. Включает разработку стандартов и практик для обеспечения безопасности туристов при участии в приключенческих видах деятельности.
Программа «Нулевой голод» ⁵	Комплексная программа, направленная на борьбу с голодом и нищетой в сельских районах, поддерживающая устойчивое развитие сельского хозяйства и способствующая развитию сельского туризма через улучшение продовольственной безопасности и экономических условий в сельских сообществах.

1 Власти Бразилии приняли план развития туристической отрасли до 2027 года. URL: <https://tvbrics.com/news/vlasti-brazilii-predstavili-plan-razvitiya-turisticheskoy-otrasli-do-2027-goda/>

2 Ministério do Turismo do Brasil. URL: <https://www.gov.br/turismo/pt-br>

3 В Бразилии усовершенствовали программу льгот для предприятий сферы туризма и развлечений. URL: <https://tvbrics.com/news/v-brazilii-usovershenstvovali-programmu-lgot-dlya-predpriyatij-sfery-turizma-i-razvlecheniy/>

4 Большое бразильское приключение. URL: <https://www.iso.org/ru/news/ref2406.html>

5 Программа «Нулевой голод»: опыт Бразилии. URL: <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/477f16c2-d607-4515-85a4-dc1102fb38a0/content>

Сильные и слабые стороны сельского туризма

Нами проведен сравнительный анализ сельского туризма в Бразилии и других стран с похожими условиями методом бенчмаркинга. Метод бенчмаркинга позволил выявить сильные и слабые стороны сельского туризма в Бразилии, сравнивая его с практиками других стран, обладающих схожими экономическими характеристиками, природно-климатическими условиями и уровнем туристического развития. Для анализа выбраны три страны: Аргентина, Мексика и ЮАР. Эти страны обладают развитым аграрным сектором, богатыми природными ресурсами и стремятся развивать устойчивый сельский туризм как один из драйверов регионального развития.

Сравнение велось по четырем критериям: 1) экономическая и институциональная база сельского туризма; 2) природно-климатические факторы и туристские продукты; 3) социально-экономическое влияние; 4) основные проблемы и барьеры.

1. Экономическая и институциональная база сельского туризма.

Бразилия демонстрирует умеренно развитую систему поддержки сельского туризма, основанную на государственной политике, программном финансировании и налоговых льготах для сельских предпринимателей. Например, федеральная программа *Turismo Rural* стимулирует развитие туристической инфраструктуры и интеграцию агробизнеса в туристическую отрасль (Ministério do Turismo do Brasil, 2022).

В Аргентине государственные инициативы ориентированы в первую очередь на поддержку семейных фермерских хозяйств [5], способствуя многофункциональности аграрного сектора и расширению видов деятельности его участников, выступая в качестве дополнения к основным видам деятельности и способствуя сохранению местной культуры, традиций, практик и знаний о территориях. Программа *Turismo Rural Comunitario*, реализуемая Министерством туризма, направлена на развитие

кооперативных моделей, аналогичных тем, что используются в южных штатах Бразилии. Однако аргентинская система отличается более активным вовлечением местных сообществ в управление проектами, что повышает их устойчивость и эффективность (Argentine Ministry of Tourism, 2021).

Мексика, напротив, делает ставку на частные инвестиции и партнерские проекты с международными организациями [14]. В стране широко развита сеть сельских эко-отелей, агротуристических маршрутов и этнокультурных программ, ориентированных на американский рынок. В отличие от Бразилии, мексиканская модель предполагает активное участие крупных туристических операторов, что делает ее более коммерциализированной, но менее ориентированной на местное население.

ЮАР демонстрирует пример государственно-частного партнерства, при котором развитие сельского туризма сочетается с инициативами по защите биоразнообразия [15]. Программа *AgriTourism South Africa* включает экологические маршруты, сафари на частных фермах и культурные экспедиции в сельские районы, что создает дополнительную ценность для международных туристов (Department of Tourism of South Africa, 2022).

2. Природно-климатические факторы и туристские продукты.

Бразилия и Аргентина обладают схожими географическими характеристиками, включающими тропические леса, саванны и горные регионы. Обе страны активно развивают винный и кофейный туризм, но в Аргентине он сосредоточен в районе Мендосы, где инфраструктура и применяемые маркетинговые стратегии значительно опережают бразильские аналоги.

Мексика делает ставку на развитие сельского туризма в горных и пустынных районах, сочетая его с археологическими маршрутами [9]. Например, агротуристические комплексы, предлагающие экскурсии по агавовым плантациям и дегустации текилы, являются ключевым направлением мексиканского сельского туризма, не имеющим аналогов в Бразилии.

ЮАР отличается тем, что сельский туризм здесь часто интегрирован с сафари-туризмом и эко-экспедициями [16]. Это делает его более эксклюзивным и привлекательным для международных путешественников, но менее доступным для внутреннего рынка.

3. Социально-экономическое влияние.

Сельский туризм в Бразилии оказывает положительное влияние на уровень жизни сельского населения, однако в силу бюрократических барьеров и слабой финансовой поддержки его потенциал остается недостаточно реализованным. В этом плане мексиканская и аргентинская модели выглядят более сбалансированными за счет развития кооперативных хозяйств и активного привлечения частных инвестиций.

Южноафриканский опыт демонстрирует, что сельский туризм может стать мощным инструментом борьбы с бедностью, если он интегрирован в программы социального развития. В ЮАР местные сообщества активно вовлечены в управление туристическими объектами, что позволяет перераспределять доходы и минимизировать социальное неравенство (OECD, 2020).

4. Основные проблемы и барьеры.

Все рассматриваемые страны сталкиваются с инфраструктурными ограничениями, но в Бразилии эта проблема выражена особенно остро. Плохое состояние дорог, недостаток транспортных маршрутов и низкий уровень цифровизации сельских регионов затрудняют развитие туризма. В Аргентине эта проблема частично решается за счет субсидий на модернизацию сельских дорог, а в Мексике и ЮАР – за счет привлечения частных инвестиций и государственных грантов.

Другой серьезный вызов – конкуренция с массовым туризмом. В Бразилии пляжный туризм остается доминирующим направлением, что затрудняет привлечение туристов в сельские районы. В Мексике аналогичная проблема решается благодаря интеграции сельского туризма с культурно-историческими маршрутами, в частности через продвижение

колониальных городов и археологических зон (Gannon, 2019) [8].

Экологические риски также являются значимым фактором. В Бразилии наблюдаются случаи чрезмерной эксплуатации природных территорий в целях расширения туристической инфраструктуры, что может привести к деградации экосистем. В ЮАР этот вопрос решается путем создания частных природных заповедников, в которых сочетаются элементы сельского туризма и природоохранной деятельности (Ministério do Meio Ambiente do Brasil, 2021).

Анализ показал, что Бразилия обладает значительным потенциалом для развития сельского туризма, но, в отличие от Аргентины и Мексики, здесь все еще существуют проблемы с финансированием, маркетингом и инфраструктурой. В этом плане полезным может быть изучение аргентинского опыта создания кооперативных хозяйств, которые позволяют малым предпринимателям совместно продвигать свои услуги и привлекать инвестиции.

Сильной стороной Бразилии является разнообразие природных ландшафтов и этнокультурных традиций, что предопределяет развитие различных форм сельского туризма. Однако для усиления конкурентоспособности необходимо совершенствование инфраструктуры, расширение программ государственной поддержки и продвижения сельских маршрутов на основе внедрения цифровых технологий.

Опыт ЮАР показывает, что сельский туризм может быть эффективным инструментом борьбы с бедностью, если он интегрирован в национальные программы социального развития. Применение аналогичных моделей в Бразилии позволило бы повысить уровень жизни сельского населения и усилить экономическое влияние туризма и его мультипликативный эффект.

В заключение можно отметить, что сельский туризм в Бразилии нуждается в стратегическом планировании и более активном вовлечении местных сообществ в управление туристическими проектами. Использование лучших мировых практик, развитие партнерства с частным сектором и внедрение экологически

ответственных стратегий позволят Бразилии выйти на новый уровень в развитии этого перспективного направления.

Факторы, сдерживающие развитие сельского туризма в Бразилии

Несмотря на высокий потенциал сельского туризма в Бразилии, его развитие сталкивается с рядом существенных проблем и барьеров, которые ограничивают его эффективность и масштабируемость. Эти препятствия можно условно разделить на инфраструктурные, экономические, социальные и экологические.

1. Инфраструктурные ограничения

Одним из главных барьеров для развития сельского туризма в Бразилии является недостаточно развитая инфраструктура в сельских районах. Многие туристические направления расположены в удаленных зонах с ограниченным доступом, что создает сложности для туристов. Основные проблемы включают:

- Плохое состояние дорог. В сельских районах Бразилии многие дороги не имеют асфальтового покрытия, что делает их труднопроходимыми в сезон дождей. Это снижает привлекательность сельских туристических объектов, особенно для иностранных туристов.
- Ограниченный доступ к общественному транспорту. Большинство туристов, желающих посетить сельские районы, вынуждены использовать личный или арендованный транспорт, так как автобусные маршруты часто отсутствуют или функционируют с большими перебоями.
- Недостаточная гостиничная инфраструктура. В отличие от городских и пляжных курортов, сельские районы зачастую испытывают нехватку гостиниц и гостевых домов, что ограничивает возможности размещения туристов.
- Проблемы с интернетом и мобильной связью. В сельских зонах качество мобильной связи и интернет-доступа остается низким, что затрудняет продвижение туристических услуг и использование цифровых платформ

для бронирования и информационной поддержки туристов.

2. Экономические и финансовые барьеры

Финансирование сельского туризма в Бразилии остается нерешенной проблемой, так как значительная часть предпринимателей сталкивается с нехваткой стартового капитала и ограниченным доступом к кредитным ресурсам. К ключевым экономическим проблемам относятся:

- Сложности в получении кредитов и инвестиций. Малые фермерские хозяйства и туристические стартапы часто не имеют достаточного обеспечения для получения кредитов в бразильских банках. Государственные субсидии и гранты существуют, но они имеют сложную систему получения и высокую конкуренцию среди претендентов.
- Высокие операционные издержки. Поддержка сельских туристических объектов требует значительных затрат на содержание инфраструктуры, маркетинг и персонал, что создает дополнительную нагрузку на малый бизнес.
- Налоговая нагрузка. Несмотря на существующие налоговые льготы для сферы туризма, небольшие туристические хозяйства зачастую сталкиваются с бюрократическими сложностями при оформлении льгот, что снижает их конкурентоспособность.

3. Социальные барьеры

Ряд социальных факторов также оказывают сдерживающее влияние на развитие сельского туризма, затрудняя его интеграцию в национальную экономику и международный рынок. Основные проблемы включают:

- Недостаток квалифицированных кадров. В сельских районах наблюдается нехватка специалистов в сфере туризма, гостеприимства и маркетинга. Многие предприниматели не обладают достаточными знаниями о ведении туристического бизнеса, что приводит к низкому уровню сервиса и ограниченному развитию.

- Слабый уровень кооперации между фермерами и туристическими агентствами. В отличие от стран с развитым сельским туризмом, в Бразилии взаимодействие между местными фермерами, кооперативами и туристическими компаниями остается слабо налаженным, что препятствует созданию эффективных туристических маршрутов.
- Миграция молодежи из сельских районов. Из-за недостатка возможностей трудоустройства и низкого уровня жизни молодое поколение стремится переехать в города, что сокращает численность работников, способных участвовать в развитии сельского туризма.

4. Экологические риски и вызовы устойчивого развития

Экологический аспект сельского туризма играет важную роль в стратегии его устойчивого развития, но в Бразилии он сопровождается серьезными вызовами. Среди ключевых экологических проблем можно выделить:

- Опасность деградации природных территорий. Неконтролируемый приток туристов в природоохранные зоны может приводить к разрушению экосистем, загрязнению окружающей среды и снижению биоразнообразия. Особенно остро эта проблема стоит в регионах Амазонии, где экотуризм пересекается с проблемой вырубке лесов.
- Недостаточные меры по регулированию экологического туризма. В стране существуют природоохранные законы, но их соблюдение в туристической отрасли не всегда эффективно. В результате многие туристические объекты работают без строгих экологических стандартов.
- Изменение климата. Колебания температур и изменение осадков могут негативно сказаться на сельском хозяйстве, которое является ключевой составляющей агротуризма, и повлиять на привлекательность сельских туристических объектов.

Можно констатировать, что развитие сельского туризма в Бразилии сталкивается с комплексом инфраструктурных, экономических,

социальных и экологических проблем. Однако существуют и пути решения этих проблем:

1. Улучшение инфраструктуры с привлечением государственных и частных инвестиций. Вложения в транспортную доступность сельских территорий, модернизацию гостиничного сектора и развитие цифровых сервисов помогут повысить привлекательность сельского туризма.
2. Расширение программ финансовой поддержки. Упрощение процедур получения субсидий и кредитов для малых предприятий позволит создать более устойчивую модель развития сельского туризма.
3. Создание образовательных программ и центров подготовки кадров. Повышение квалификации работников в сфере гостеприимства, агротуризма и управления туристическими проектами обеспечит более высокий уровень сервиса.
4. Развитие кооперативных моделей сельского туризма. Вовлечение местных фермеров, ремесленников и предпринимателей в объединенные сети позволит расширить спектр услуг и повысить конкурентоспособность отрасли.
5. Внедрение строгих экологических стандартов. Разработка устойчивых туристических маршрутов, направленных на сохранение природных ресурсов, и контроль над воздействием туризма на окружающую среду помогут снизить экологические риски.

Таким образом, при решении существующих проблем сельский туризм в Бразилии может стать одним из ключевых инструментов регионального развития, создающим рабочие места, привлекающим инвестиции и способствующим сохранению культурного и природного наследия страны.

Заключение

Анализ сельского туризма в Бразилии показал, что данный сектор играет важную роль в развитии сельских территорий, обеспечивая диверсификацию экономики, создание рабочих мест и сохранение культурного наследия.

Уникальное сочетание природных ресурсов, этнокультурного разнообразия и государственных программ поддержки делает сельский туризм одним из перспективных направлений национальной туристической политики.

Бразилия располагает значительными конкурентными преимуществами в сфере сельского туризма, включая богатое биологическое и ландшафтное разнообразие, развитую агропромышленную базу и растущий спрос на экологически чистый отдых. Программы государственной поддержки, такие как *Programa de Turismo Rural* и *Projeto Roteiros do Brasil*, способствуют развитию инфраструктуры, продвижению туристических маршрутов и повышению качества предоставляемых услуг.

Однако, несмотря на значительный потенциал, развитие сельского туризма в стране сталкивается с рядом проблем. Основные барьеры включают низкий уровень развития транспортной инфраструктуры, ограниченный доступ к финансовым ресурсам, нехватку квалифицированных кадров и необходимость строгого экологического регулирования. В отдельных регионах наблюдается низкий уровень цифровизации, что ограничивает возможности маркетинга и привлечения туристов.

Для устойчивого развития сельского туризма в Бразилии необходима дальнейшая модернизация инфраструктуры, расширение образовательных программы для подготовки

специалистов в сфере туризма и гостеприимства, а также активное внедрение цифровых технологий. Особое внимание следует уделять развитию кооперативных моделей взаимодействия между фермерами, туристическими операторами и местными властями, что позволит повысить эффективность управления туристическими объектами.

Опыт Бразилии в сфере сельского туризма может быть полезен для других стран, особенно тех, где сельскохозяйственный сектор играет важную роль в развитии экономики. Адаптация бразильских практик, таких как агротуристические фермы, экологические маршруты и программы поддержки местных предпринимателей, может способствовать развитию устойчивого туризма в различных регионах мира.

Таким образом, сельский туризм в Бразилии представляет собой перспективное направление, требующее комплексного подхода к развитию, в основе которого государственное регулирование, инвестиции в инфраструктуру, поддержка малого бизнеса и внедрение инновационных технологий. При решении существующих проблем сельский туризм может стать ключевым инструментом регионального развития, способствуя росту экономики, повышению уровня жизни населения и сохранению природных и культурных ресурсов страны.

Список источников

1. Борхес В. П. С. Информация и научные данные в исследовании проблем управления и развития туризма (на примере туристской территории штата Пиауи, Бразилия) / В. П. С. Борхес, В. Б. Виейра, А. Р. К. Периното // Сервис в России и за рубежом. – 2021. – Т. 15. – № 4. – С. 48–66. DOI: 10.24412/1995-042X-2021-4-48-66.
2. Квадрос В. Л. Модель множественных потоков и анализ государственной политики в сфере туризма в Бразильской Амазонии / В. Л. Квадрос, Х. Д. А. Барбоза, Ф. С. Гонсалвеш // Сервис в России и за рубежом. – 2021. – Т. 15. – № 3. – С. 78–105. DOI: 10.24412/1995-042X-2021-3-78-105.
3. Пиментель Т. Д. Современные исследования в сфере туризма в Бразилии Т. Д. Пиментель, А. Р. Коста-Перинотто, О. Е. Афанасьев // Современные проблемы сервиса и туризма. – 2022. – № 2. – С. 5–10.
4. Abdo K. The Impact of Rural Tourism on the Development of Regional Communities // Journal of Eastern Europe Research in Business and Economics. 2021. Article ID 652463, DOI: 10.5171/2021.652463 URL: https://www.researchgate.net/publication/354412213_The_Impact_of_Rural_Tourism_on_the_Development_of_Regional_Communities

5. Benseny G. Challenges and opportunities for rural tourism in the General Pueyrredon District (Argentina). URL: <https://nulan.mdp.edu.ar/id/eprint/4252/1/benseny-2025.pdf>
6. Brouder P. and C. Fullerton, 'Co-evolution and sustainable tourism development: from old institutional inertia to new institutional imperatives in Niagara', in P. Brouder, S. Anton Clavé, A. Gill and D. Ioannides (eds), *Tourism Destination Evolution*, Oxon, UK: Routledge. 2017. Pp. 149–164.
7. Diaz M. C., Pimentel T. D. Formal Structures of Tourism Research (EFIT) and Tourism Public Policies (TPP) at the Federal Level in Brazil: a common agenda in policy-making processes//*Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*. 2021. Vol. 15(3), Pp. 60–77. DOI: 10.24412/1995-042X-2021-3-60-77
8. Gannon A. Rural tourism and economic sustainability// *Journal of Rural Studies*. 2019. Vol. 45(3). Pp. 56–71.
9. Gloria Miranda, Yolanda Massieu, Jorge Arellano. Rural Tourism in Mexico: Two Community Based Sustainable Experiences// *International Journal of Research in Tourism and Hospitality (IJRTH)*. 2020. Vol. 6. Iss. 3. Pp. 23–32. DOI: <https://doi.org/10.20431/2455-0043.0603003>
10. Hall C. M., Williams A. *Tourism and Innovation*. London: Routledge. 2008. 280p.
11. Lane B, Kastenholz E, Carneiro MJ. Rural Tourism and Sustainability: A Special Issue, Review and Update for the Opening Years of the Twenty-First Century. *Sustainability*. 2022. 14(10), 6070. <https://doi.org/10.3390/su14106070>.
12. Lane B., Kastenholz E. Rural tourism: the evolution of practice and research approaches – towards a new generation concept? // *Journal of Sustainable Tourism*. October 2015. Vol. 23(8–9): Pp.1133–1156. DOI:10.1080/09669582.2015.1083997
13. MacDonald R., Jolliffe L. Cultural rural tourism// *Annals of Tourism Research*. 2003. Vol. 30(2). Pp. 307–322. DOI:10.1016/S0160-7383(02)00061-0
14. Pérez-Olmos K. N., Aguilar-Rivera N. Agritourism and sustainable local development in Mexico: a systematic review// *Environ. Dev. Sustain*. 2021. Vol. 23, Pp. 17180–17200. DOI:10.1007/s10668-021-01413-0
15. Ramukumba T. Rural tourism in South Africa: A local economic development strategy// *Interdisciplinary Journal of Rural and Community Studies*. 2024. Vol. 6. Pp. 1–16. <https://doi.org/10.38140/ijrcs-2024.vol6.03>
16. Rogerson C. M., Rogerson J. M. The Evolution of Rural Tourism in South Africa: An Historical Lens// *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*. 2021. Vol. 10(6). Pp.1728–1740.
17. Sharpley R., Roberts L. Rural tourism – 10 years on// *International Journal of Tourism Research*. 2004. Vol. 6(3), Pp. 119–124. <https://doi.org/10.1002/jtr.478>.
18. Sharpley R., Roberts L. (2018). *Rural tourism: Challenges and opportunities*. Cambridge Scholars Publishing.

References

1. Borges, V. P. C., Vieira, V. B., & Perinotto, A. R. C. (2021). Information and Scientific Data, Stumbles of Tourism Management and Development (The case on tourist region of the State of Piauí in Brazil). *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 15(4), 48–66. DOI: 10.24412/1995-042X-2021-4-48-66.
2. Quadros, V. L., Barbosa, H. D. A., & Gonçalves, F. S. (2021). The Multiple Streams Model and The Analysis of Tourism Public Policies in the Brazilian Amazon. *Servis v Rossii iza rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 15(3), 78–105. DOI: 10.24412/1995-042X-2021-3-78-105.
3. Pimentel, T. D., Costa Perinotto, A. R., & Afanasiev, O. E. (2022). Sovremennye issledovaniy v sfere tyrizma Braziii [Tourism research in Brazil: the state of the art]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 16(2), 5–10. (In Russ.).
4. Abdo, K. (2021). The Impact of Rural Tourism on the Development of Regional Communities. *Journal of Eastern Europe Research in Business and Economics*. DOI: 10.5171/2021.652463 URL: https://www.researchgate.net/publication/354412213_The_Impact_of_Rural_Tourism_on_the_Development_of_Regional_Communities (Accessed on November 03, 2025).

5. Benseny, G. (2025). Challenges and opportunities for rural tourism in the General Pueyrredon District (Argentina). URL: <https://nulan.mdp.edu.ar/id/eprint/4252/1/benseny-2025.pdf> Accessed on November 03, 2025).
6. Brouder, P. & Fullerton, C. (2017). Co-evolution and Sustainable Tourism Development: From Old Institutional Inertia to New Institutional Imperatives in Niagara. In: Brouder, P., Anton-Clave, S., & Gill, A., et al. *Tourism Destination Evolution*. London: Routledge.
7. Diaz, M. C., & Pimentel, T. D. (2021). Formal Structures of Tourism Research (EFIT) and Tourism Public Policies (TPP) at the Federal Level in Brazil: a common agenda in policy-making processes? *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 15(3), 60–77. DOI: 10.24412/1995-042X-2021-3-60-77.
8. Gannon, A. (2019). Rural tourism and economic sustainability. *Journal of Rural Studies*, 45(3), 56–71.
9. Miranda, G., Massieu, Y., & Arellano, J. (2020). Rural Tourism in Mexico: Two Community Based Sustainable Experiences. *International Journal of Research in Tourism and Hospitality (IJRTH)*, 6(3), 23–32. DOI: <https://doi.org/10.20431/2455-0043.0603003>.
10. Hall, C.M. & Williams, A. (2008). *Tourism and Innovation*. London: Routledge.
11. Lane, B, Kastenzholz, E., & Carneiro, MJ. (2022). Rural Tourism and Sustainability: A Special Issue, Review and Update for the Opening Years of the Twenty-First Century. *Sustainability*. 14(10), 6070. <https://doi.org/10.3390/su14106070>
12. Lane, B. & Kastenzholz, E. (2015). Rural tourism: the evolution of practice and research approaches – towards a new generation concept? *Journal of Sustainable Tourism*. 23(8–9), 1133–1156. DOI:10.1080/09669582.2015.1083997
13. MacDonald, R. & Jolliffe, L. (2003) Cultural rural tourism. *Annals of Tourism Research*, 30(2),307–322. DOI:10.1016/S0160-7383(02)00061-0
14. Pérez-Olmos, K.N. & Aguilar-Rivera, N. (2021). Agritourism and sustainable local development in Mexico: a systematic review. *Environment, Development and Sustainability*, 23, 17180–17200. DOI:10.1007/s10668-021-01413-0
15. Ramukumba, T. (2024). Rural tourism in South Africa: A local economic development strategy. *Interdisciplinary Journal of Rural and Community Studies*, 6, 1–16. <https://doi.org/10.38140/ijrcs-2024.vol6.03>
16. Rogerson, C.M. & Rogerson, J.M. (2021). The Evolution of Rural Tourism in South Africa: An Historical Lens. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 10(6), 1728–1740. DOI: <https://doi.org/10.46222/ajhtl.19770720-189>
17. Sharpley, R., & Roberts, L. (2004). Rural tourism – 10 years on. *International Journal of Tourism Research*, 6(3), 119–124. <https://doi.org/10.1002/jtr.478>.
18. Sharpley, R., & Roberts, L. (2018). *Rural tourism: Challenges and opportunities*. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.